

Сайт журнала: https://agrarianhistory.com/O_zhurnale

ПРОБЛЕМЫ КРЕСТЬЯНСТВА И ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА В НАУЧНЫХ ТРУДАХ ЕЛАГИНСКОЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ

Герман Владислав Александрович¹

¹Старший преподаватель, Воронежский экономико-правовой институт, Ленинский проспект, 119а, Воронеж, Россия, E-mail: g.w.a@bk.ru

Аннотация

В статье рассматриваются природно-хозяйственный и крестьянский вопросы, затронутые военноморским историком С.И. Елагиным и его учениками в научных трудах по истории российского флота. Поднимаются проблемы привлечения крестьян к строительству русского флота. Рассматривается использования лесного хозяйства России для постройки военно-морских судов и изменения в природном ландшафте для строительства военно-морской инфраструктуры. Изучаются гидрографические проблемы, связанные с деятельностью русского флота.

Ключевые слова: военно-морской флот, история русского флота, русское крестьянство, лесное хозяйство.

I. ВВЕДЕНИЕ

Первые научные работы по истории русского флота начали выходить в первой половине XIX века. Данные работы были написаны В.Н. Берхом, А.П. Соколовым, Н.А. Бестужевым и А.В. Висковатовым. Данные исследования имели эпизодический характер. Создания системных, полностью научных работ по истории военно-морского флота России началось во второй половине XIX в. и было связано с именем офицера Российского императорского флота С.И. Елагина. Его деятельности были посвящены научные работы Л.Г. Бескровного, Д.В. Ливенцева, Л.В. Глазуновой. Однако в них проблемы, связанные с участием крестьянства в строительстве судов при Петре I и использование природно-хозяйственного комплекса для создания русского флота, либо не освещались, либо освещались поверхностно. В этой связи, тема, указанная в статье, рассматривается впервые.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Первым трудом С.И. Елагина по истории российского флота, изданным в виде монографии в 1864 г., стала «История русского флота. Период Азовский». В нём учёный поднимает тему привлечения крестьян для постройки Азовского флота.

В частности, по его словам, Пётр I в 1695 г. для Второго Азовского похода приказал привлечь 26 тыс. человек, относящихся к Белгородскому полку, большинство из которых были деревенские жители. Им по приказу царя было поручено изготовить следующее количество судов:

- 1) 1300 стругов;
- 2) 300 лодок;
- 3) 100 плотов.

При этом многие крестьяне отказывались выполнять работы. Так, по словам С.И. Елагина, в селе Доброе (ныне Липецкая область – прим. авт.) отказалось выполнять данные работы 1229 человек, которые бежали со строительства вышеуказанных судов в Воронеже. В конце 1697 г. для строительства Азовского флота указом Петра I было принято решение по привлечению светских и духовных землевладельцев, которые должны были предоставить определённое количество крестьянских дворов для постройки одного корабля. Данные участки получили название кумпанств. В каждое духовное кумпанство, принадлежавшие различным высшим православным иерархам, входило 8 тыс. крестьянских дворов, когда светские кумпанства, включавшие в себя поместное и вотчинное землевладения, состояли из 10 тыс. дворов каждое. Количество землевладельческих кумпанств было следующее:

- 1) Духовных – 17;
- 2) Светских – 18.

Тем самым, крестьяне, владельцы которых по приказу Петра I поручили участвовать в постройке флота, вынуждены были работать при строительстве кораблей. В тоже время, с 1697 г. строительство 6-ти новых кораблей осуществлялось Адмиралтейским двором в Воронеже, поэтому, как писал С.И. Елагин, воронежскому воеводе Горчакову для постройки судов было приказано собрать с воронежского уезда 600 человек, большинство из которых были крестьяне. Однако постройка дополнительных кораблей требовала дополнительное количество крестьян, поэтому три наряда в итоге состояли из следующей численности людей:

- 1) 1000;
- 2) 1672;
- 3) 1013.

В этой связи, С.И. Елагин в монографии по истории Азовского флота, отмечал, что 1697 г. наблюдалось бегство или неявка крестьян на строительство флота, которым было приказано явиться в Воронеж из следующих уездов.

Уезд	Наряд из уезда (чел.)	Не явилось к месту (чел.)	Бежало до конца года (чел.)
Сокольский	100	-	100
Усманский	300	29	261
Белоколодский	112	5	107
Землянский	400	8	65
Воронежский	100	-	42

Количество сбежавших или неявившихся крестьян на строительство кораблей Азовского флота в 1697 году.

Тем самым, прибывшие из трёх уездов в 1697 г. на строительные работы в Воронеж крестьяне полностью сбежали. В этой связи, к беглецам принимались строгие меры, предполагавшие при их поимке солдатами физическое наказание. Стоит сказать, что крестьяне при строительстве русского флота в основном занимались заготовкой леса, поэтому их бегство останавливало лесозаготовительные работы.

Так, по сведениям историка, у князя Лихудьева к августу 1698 г. из 2258 крестьян остался только 191 человек.

Использование крестьянского труда Петром I для строительства русского флота привело, по словам С.И. Елагина, к невозможности засеивать поля в Воронежском крае как из-за недостатка лошадей, используемых для перевозки леса, и недостатка крестьян, отправленных на строительство флота. Наконец, учёный приводит информацию о том, что из-за дефицита рабочей силы для строительства кораблей в 1701 г. к Воронежскому адмиралтейству были приписаны 11 уездов Белгородского полка:

- 1) Воронежский;
- 2) Землянский;
- 3) Коротоякский;
- 4) Костенский;
- 5) Орловский;
- 6) Усманский;
- 7) Добровский;
- 8) Демшинский;
- 9) Сокольский;
- 10) Белоколодский;
- 11) Елецкий.

Данные уезды должны были ежегодно поставлять для кораблестроительных работ 26976 человек, большинство из которых составляли крестьяне. Аналогично С.И. Елагин исследовал использование крестьянского труда при постройке Балтийского флота. В частности, историк в своей черновой рукописи, посвящённой начальному этапу деятельности Балтийского флота приводил указ от 1 сентября 1703 г., по которому к Олонецкой верфи прикреплялись следующие уезды:

- 1) Пошехонский;
- 2) Белоозерский;
- 3) Каргопольский.

В частности, на работы по строительству флота было направлено 9537 крестьян, для противодействия побега которых принимались меры аналогичные при строительстве Азовского флота.

В тоже время, С.И. Елагин в своей книге 1866 г. «Начало Кронштадта» упоминал, что в строительстве города крепости Кронштадта принимали крестьяне из следующих губерний России:

- 1) Московской;
- 2) Архангельской;
- 3) Казанской;
- 4) Нижегородской.

Всего, по данным исследователя, для работ было привлечено 31486 человек, однако в отличие от постройки Азовского флота, каждая губерния платила каждому из своих рабочих по 1 рублю в месяц. По словам историка Ю.М. Лавринова, С.И. Елагин поднял проблему использования леса в окрестностях Воронежа для строительства Азовского флота, создав схематическую карту участков корабельного леса.

Карта с отводом лесов для кораблестроения и верфи в районе Воронежа в конце XVII века.

В частности, учёный указывал на то, что в 1696 г. была запрещена самовольная вырубка данных лесов, отведённых на строительство флота, под страхом наказания. При этом было указано в работе, что леса, отведённые на кораблестроение, располагались по обоим берегам реки Воронеж. Однако, С.И. Елагин отмечал, что к 1700 г. за три года строительства судов опустели лесные угодья, описанные Савёловым, в связи с чем, началась опись лесов в следующих уездах Черноземья России:

- 1) Старооскольском;
- 2) Яблоновском;
- 3) Новооскольском;
- 4) Валуйском;
- 5) Палатовском;
- 6) Икорецком;
- 7) На Усерде.

Затем опись лесов для постройки флота в 1701 г. была распространена на другие уезды Воронежского края. Стоит сказать, что историк в третьем томе «Материалов по истории русского флота» посвятил целый раздел собранным нормативно-правовым актам, касающихся использования лесного хозяйства России для постройки судов Петром I. В частности, были приведены следующие исторические документы:

- 1) Указ о запрете рубить корабельные леса в низовых городах и их уездах (февраль 1702 г.);
- 2) Копия с именного указа об осмотре и описи лесов годных на строение кораблей и морских судов и о бережении их (27 марта 1702 г.);
- 3) Указ о подряде лесов к Адмиралтейству на Ижорскую пильную мельницу (2 января 1712 г.);
- 4) Указ о воспреещении рубить леса у в окрестностях Ижорской пильной мельнице (9 октября 1712 г.);
- 5) Указ о воспреещении рубить леса в окрестностях Санкт-Петербурга (15 января 1714 г.);
- 6) Выписка из донесения Ивана Пальма об осмотре лесов в Курляндии и Лифляндии (1715 г.);
- 7) Ведомость о числе корабельного и галерного леса, найденного в окрестностях Санкт-Петербурга (1718 г.);
- 8) Указ капитану И. Синявину об отправлении корабельных лесов из Ладоги в Санкт-Петербург (8 июня 1720 г.);
- 9) Указ Сената в Адмиралтейскую коллегию о назначении комиссара Кафтырева к смотрению при Санкт-Петербурге рощей и лесов и о назначении ему помощников (13 февраля 1720 г.);
- 10) Указ Казанскому коменданту Кудрявцеву о заготовке в Казанской и Азовской губерниях корабельных лесов и об отпуске их наймом в Санкт-Петербург (15 мая 1712 г.);
- 11) Сведения об осмотре лесов, годных на корабельное строение (31 июля 1712 г.);
- 12) Челобитная Ивана Баранова об устройстве плотин для прохода судов и лесов из Казани (декабрь 1713 г.);
- 13) Сенатский указ Кудрявцеву в ответ на предложенные им вопросы по предмету заготовки лесов в Казани (31 января 1718 г.);
- 14) Указ Кудрявцеву об отпуске в Санкт-Петербург лесов, заготовленных в Казани (21 октября 1720 г.);
- 15) Донесение Адмиралтейской коллегии Сенату о деньгах потребных на отправление в Санкт-Петербург лесов, заготовленных в Казани (18 апреля 1721 г.);
- 16) Сенатский указ Кудрявцеву о деньгах на отправление в Санкт-Петербург заготовленных в Казани (8 февраля 1722 г.);
- 17) Ведомость о количестве наличных лесов при Санкт-Петербургском Адмиралтействе (21 ноября 1723 г.). Продолжил изучение проблемы использования лесного хозяйства для строительства военно-морского флота ученик С.И. Елагина В.Ф. Головачёв, который в своей работе «История Севастополя как русского порта» указывал на то, что для строительства кораблей на верфи в Херсоне с 1779 г. использовался привозной лес из других районов России.

С.И. Елагин в своих трудах поднимал гидрографические проблемы, связанные с функционированием военно-морского флота. В частности, он уделял внимание состоянию реки Воронеж, на которой происходило строительство судов для флота и её возможности проводить суда через её устье в реку Дон. В связи с образованием песчаных накатов невозможно было провести до Дона 5 построенных судов, поэтому в 1699 г. проводилась очистка дна реки Воронеж от песка. Кроме того, по приказу Петра I для повышения уровня воды в Воронеже было поручено перегородить её протоки плотинами от города до устья. Ранее в 1698 г. Петр I аналогично приказывал боярину Стрешневу очистить для судоходства русла рек Воронеж и Дон. В свою очередь, С.И. Елагин упомянул в своей книге по Азовскому периоду русского флота работы по обустройству Таганрогской гавани в 1702 г., как основного места базирования Азовского флота. Одновременно для беспрепятственного прохода кораблей в Азовское море, по словам историка, осуществлялось строительство плотин в устье Дона.

По мнению учёного, из-за того, что по рекам Воронеж и Дон не могли плавать корабли большого размера, Пётр I принял решение об обустройстве верфи рядом с Таганрогом.

План Таганрогской гавани в 1704 году.

Стоит сказать, что С.И. Елагин в книге «Начало Кронштадта» рассматривал строительство не только военных и гражданских гаваней и доков для приёма судов в Кронштадте, но и попытку Петром I в 1719 г., построить крест-канал, который по его планам должен был пересекать весь остров. В декабре 1721 г. земляные работы были доведены до середины крест-канала, а в июне 1723 г. стены канала начали обкладывать кирпичом, однако его сооружение не было завершено при жизни Петра I. Учёный отмечал в своей работе, что первоначально данный канал начали строить как солдаты, так и крестьяне. Стоит отметить, что ученик С.И. Елагина В.Ф. Головачёв в «Истории Севастополя как русского порта» аналогично рассматривал гидрологические работы по строительству гаваней в портах Херсона и Севастополя.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, С.И. Елагин и его ученики при создании своих трудов по военно-морской истории России затронули следующие проблемы:

1) С.И. Елагин в своей работе «История Русского флота. Период Азовский» изучал проблему, связанную с привлечением крестьян к строительству Азовского флота. В частности, были указаны уезды, откуда набирались крестьяне для работ, и их численность. Была поднята проблема побегов крестьян с работ по созданию военно-морского флота и дана характеристика методам по противодействию побегам.

2) С.И. Елагин и его ученики исследовали вопросы природно-хозяйственного комплекса, связанные с использованием лесного хозяйства для строительства русского флота. В частности, С.И. Елагин в монографии по истории Азовского флота писал о выделении участков в окрестностях Воронежа под корабельные леса с запретом их вырубок для иных целей крестьянами. Кроме того, он привёл карту в своей работе с лесными участками. При этом в сборнике документов учёный посвятил целый раздел историческим материалам, посвящённым использованию корабельных лесов. Аналогично В.Ф. Головачёв рассматривал использование лесного хозяйства для строительства кораблей Черноморского флота.

3) С.И. Елагин и его ученики рассматривали гидрографические проблемы, связанные с деятельностью русского флота и строительством морских гаваней в Кронштадте, Севастополе и Херсоне. Кроме того, С.И. Елагин изучил строительство крестового канала в Кронштадте Петром I и гидрографические работы на реках Дон и Воронеж, связанные с проводкой судов в Азовское море.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Бескровный Л.Г. Очерки военной историографии России. М., 1962. 318 с.

Берх В.И. Жизнеописание первых российских адмиралов или опыт истории российского флота. СПб., 1832. 391 с.

Бестужев Н.А. Опыт истории Российского флота. Л., 1961. 172 с.

Висковатов А.В. Взгляд на военные действия россиян на Черном море и Дунае с 1787 по 1791 год. СПб., 1828. 81 с.

Глазунова Л.В. Роль С.И. Елагина в изданиях Морского министерства. Елагинские чтения. СПб., 2003. Вып. I. С. 5-9.

Головачёв В.Ф. История Севастополя, как русского порта. СПб., 1872. 260 с.

Елагин С.И. Материалы для истории русского флота. СПб., 1866. Ч. 3. 726 с.

Елагин С.И. Начало Кронштадта. Кронштадт, 1866. 31 с.

Лавринов Ю.М. Петровские кумпанства и их участие в строительстве военного флота в Воронежском крае в конце XVII в. Морским судам быть! Воронеж, 1996. С. 24-39.

Ливенцев Д.В. Морской учёный комитет 1847 - 1891 гг. Воронеж, 2002. 171 с.

Ливенцев Д.В. Свидетельство военно-морского историка С. И. Елагина о состоянии архивного дела в Воронеже в середине XIX в. Воронежское краеведение: традиции и современность. Воронеж, 2011. С. 39-42.

Российский государственный архив Военно-морского флота (РГА ВМФ). Ф. 315. Оп. 1-1. Д. 555.

Соколов А.П. Распоряжения и предложения князя Потёмкина-Таврического об устройстве Черноморского флота и города Николаев. Морской сборник. 1855. Номер 11. С. 151-167.

Ershov B.A., Chekmenyova T.G. The atomic race during the Second World War. Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2022. Number 13 (15). Pp. 78-86.

Ershov B.A., Nebolsin V.A., Solovieva S.R. Higher education in technical universities of Russia. 7th International conference on education and social sciences. Abstracts Proceedings. 2020. Pp. 55-58.

Ershov B.A., Perpelitsyn A., Glazkov E., Volkov I., Volkov S. Church and state in Russia: management issues. 5th International conference on advances in education and social sciences. Abstracts Proceedings, e-publication. 2019. Pp. 26-29.

PROBLEMS OF PEASANTRY AND NATURAL-ECONOMIC COMPLEX IN SCIENTIFIC WORKS OF THE YELAGIN NAVAL HISTORICAL SCHOOL

German, Vladislav Alexandrovich¹

¹Senior Lecturer, Voronezh Institute of Economics-Law, 119a, Leninsky Prospekt, Voronezh, Russia,
E-mail: g.w.a@bk.ru

Abstract

The article deals with the natural-economic and peasant issues raised by naval historian S.I. Elagin and his students in their scientific works on the history of the Russian fleet. The problems of attracting peasants to the construction of the Russian fleet are raised. The use of Russian forestry for the construction of naval vessels and changes in the natural landscape for the construction of naval infrastructure are considered. Hydrographic problems connected with the activity of the Russian fleet are studied.

Keywords: navy, history of the Russian navy, Russian peasantry, forestry.

REFERENCE LIST

Beskrovnyj L.G. Ocherki voennoj istoriografii Rossii. M., 1962. 318 s.

Bestuzhev N.A. Opyt istorii Rossijskogo flota. L., 1961. 172 s.

Viskovatov A.V. Vzglyad na voennye dejstviya rossijan na CHernom more i Dunae s 1787 po 1791 god. SPb., 1828. 81 s.

Glazunova L.V. Rol' S.I. Elagina v izdaniyah Morskogo ministerstva. Elaginskie chteniya. SPb., 2003. Vyp. I. S. 5-9.

Lavrinov YU.M. Petrovskie kumpanstva i ih uchastie v stroitel'stve voennogo flota v Voronezhskom krae v konce XVII v. Morskim sudam byt! Voronezh, 1996. S. 24-39.

Livencev D.V. Morskoj uchyonyj komitet 1847 - 1891 gg. Voronezh, 2002. 171 s.

Livencev D.V. Svidetel'stvo voenno-morskogo istorika S. I. Elagina o sostoyanii arhivnogo dela v Voronezhe v seredine XIX v. Voronezhskoe kraevedenie: tradicii i sovremennost'. Voronezh, 2011. S. 39-42.

Rossijskij gosudarstvennyj arhiv Voenno-morskogo flota (RGA VMF). F. 315. Op. 1-1. D. 555.

Ershov B.A., Chekmenyova T.G. The atomic race during the Second World War. Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2022. Number 13 (15). Pp. 78-86.

Ershov B.A., Nebolsin V.A., Solovieva S.R. Higher education in technical universities of Russia. 7th International conference on education and social sciences. Abstracts Proceedings. 2020. Pp. 55-58.

Ershov B.A., Perepelitsyn A., Glazkov E., Volkov I., Volkov S. Church and state in Russia: management issues. 5th International conference on advances in education and social sciences. Abstracts Proceedings, e-publication. 2019. Pp. 26-29.